

ESPAÇO ABERTO

O Martelo de Nietzsche como Hermenêutica Jurídica?

Publicado em 05.02.2026 às 16:02

Autor: Alan Duarte Villas Boas

Data de produção: 7/1/2026

Os artigos postados neste canal são apresentados por associadas e associados e refletem visões, análises e opiniões pessoais, não correspondendo, necessariamente, ao posicionamento da AASP.

I. Resumo

Este artigo apresenta uma reflexão crítica, filosófica e provocativa sobre a hermenêutica jurídica, utilizando como eixo central a obra de Friedrich Nietzsche. Com base em suas ideias sobre moral, verdade e superação, propõe-se uma leitura simbólica do **“martelo de Nietzsche”** como instrumento de ruptura com formalismos vazios e o teatro social do direito.

II. Introdução

Hermenêutica Jurídica é a ciência mais sublime na interpretação das Normas Jurídicas. No entanto, é mais perigosa para aqueles que a aplicam.

III. O Teatro da Moral e o Direito

A condição humana de reflexão é fruto do que já existe. Ao nascermos, a moral que advém da teoria do conhecimento nos condiciona à normalidade.

Todos, na caverna, olhando a sombra do que é real. Nietzsche, em seu livro *Assim Falava Zaratustra*, que o personagem Zaratustra, ao descer da montanha e chegar em uma aldeia, que Deus (moral) não havia sido superado.

A reflexão nietzschiana dói, destrói, mas a vontade de potência levará o homem ao super-homem.

Como assim? Uma época, a moral era ter escravo. Roma. Pior, uma raça superior!

IV. Martelo Hermenêutico

Essa densidade de escrita sem “censura” é o Martelo de Nietzsche! E qual a importância do martelo na hermenêutica jurídica?

Quando iremos resolver a questão da fome no mundo? Quando a COP 90, que agora é 30 e, já, já, 50, irá resolver a questão do aquecimento global? O machismo? O racismo? Nunca! Porque todos estamos, Brasil, aguardando a próxima Copa, o Natal, o Ano Novo, para continuar com o teatro da infelicidade social. O capitalismo venceu! Todos nós somos produtos e produtos descartáveis!

Por que não podemos agir? Porque a moral que nos foi ensinada é: obediência e não questione!

Para nós, juristas, não podemos questionar que a Constituição Federal é utilizada quando beneficia a classe superior.

Muitos cidadãos presos sem serem julgados, e donos de capital soltos com tornozeleira. Mas é normal: você finge que joga, e eu finjo que pago.

Um questionamento peculiar: Castelo Branco, Médici, Geisel e Figueiredo, ditadores, estão com suas fotos no Palácio do Planalto. Dilma, mulher que enfrentou a ditadura, sofreu impeachment. A Constituição Federal de 1988 deveria ter apagado da história esses ditadores, torturadores. E não deveria permitir o impeachment de Dilma.

Todos assistimos ao impeachment, Sérgio Moro, prisão de Lula, Bolsonaro. E a Constituição interpretou o momento. É uma crítica dura? Sim, é o Martelo de Nietzsche. É a verdade. É a superação do teatro.

VI. Conclusão

O jurista, doutrinador e o advogado devem usar o Martelo de Nietzsche! É essa hermenêutica que irá fazer o direito superar o teatro que assistimos, e assistiremos, até... Fica a reflexão...

Referência

NIETZSCHE, Friedrich. *Assim Falava Zaratustra*. Tradução: Mário Ferreira dos Santos. São Paulo: Ed. Vozes, 2017.

Alan Duarte Villas Boas

Minibio: Advogado com atuação em Direito Civil e de Família. Pós-graduado em Direito das Sucessões e Direito Processual Civil. Autor de TCC sobre Nietzsche e o Direito, orientado por

Espaço Aberto

ESPAÇO ABERTO

ARTIGO

Compartilhe:

Leia também:

ESPAÇO ABERTO

ESPAÇO ABERTO

ESPAÇO ABERTO

ESPAÇO ABERTO

condomínios
residenciais:
limites entre o
direito de
propriedade e o
interesse coletivo

Capacidade da
Inteligência
Artificial de
Replicar
Identidades
Humanas:
Deepfakes,
Avatares e
Clonagem de Voz

inteligência
artificial no
cenário jurídico
brasileiro

Telefones e Endereços

Sobre a AASP

Produtos & Serviços

Cultural

Conecte-se com a AASP

WhatsApp

Aplicativo AASP
Agilidade no seu dia a dia

[Política de Privacidade](#)

[Mapa do Site](#)

VIA GREEN PROGRAM
GESTÃO AMBIENTAL

AASP tem compromisso com o futuro sustentável!

